

EIXO TEMÁTICO 4: CULTURA

**O RECÔNCAVO E O RECONVEXO:
LINA BO NAS ENCRUZILHADAS DE SALVADOR
(1958-1964 E 1986-1989)**

MORETZSOHN, MARIANA (1)

RESUMO

Este artigo trata das duas experiências da arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo com a cultura baiana e nordestina em dois momentos distintos, o que nomeamos as duas encruzilhadas de Salvador: a primeira delas, que se deu entre os anos de 1958 e 1964 e, a segunda, entre os anos de 1986 e 1989. Ele objetiva, de certo modo, demonstrar como a proposta arquitetônico-urbana realizada na segunda estada da arquiteta na cidade de Salvador é tributária das investigações realizadas mais de vinte anos antes, quando de seu primeiro contato com a cidade que experimentava, de modo abrangente, um alargamento daquilo que se entendia como cultura. Ali, se realizara uma grande troca intercultural, um certo “giro epistemológico” ou a “inversão do quadro europeu” com a inclusão de outras práticas e saberes, tais como as perspectivas ameríndias e, sobretudo, afro-brasileiras (tão características daquele território), para além daquelas consagradas pelo cânone ocidental moderno. Assumindo, ainda, o prosaico, a vida do homem comum como fontes de energia criativa Lina Bo irá consolidar e radicalizar já na sua primeira “encruzilhada” um modo particular de pensar o campo da arquitetura em articulação com as dimensões sócio-antropológicas, o que iremos denominar poética da encruzilhada. Do primeiro momento, buscaremos, então, compreender como a contextura da cidade baiana, um projeto verdadeiramente coletivo, de pesquisa aprofundada da realidade brasileira, desdobrou-se em Lina Bo como um modo-de-pensar-mundo materializado em sua experiência com o MAMB (Museu de Arte Moderna da Bahia). Já do segundo momento de sua estada, iremos esmiuçar como essa visão-de-mundo inscreveu-se de modo contundente na matéria de suas arquiteturas.

PALAVRAS-CHAVE:

lina bo, salvador, encruzilhada

*THE RECONCAVE AND THE RECONVEX:
LINA BO IN THE CROSSROADS OF SALVADOR
(1958-1964 AND 1986-1989)*

ABSTRACT

This article deals with the two experiences of the Italian-Brazilian architect Lina Bo into the Bahia and the Northern Brazil cultures in two distinct moments, what we name the two crossroads of Salvador: the first, which occurred between the years 1958 and 1964, and the second between the years 1986 and 1989. It aims in a certain way to demonstrate how the architectural-urban proposal effected during the architect's second stay in the city of Salvador is tributary to the investigations made more than twenty years earlier, when she had made her first contact with the city that was widely experiencing a broadening of what was understood as culture. There a great intercultural exchange had happened, a certain “epistemological turnabout” or the “inversion of the European frame” after the inclusion of other practices and knowledges such as the Amerindian and, above all, Afro-Brazilian perspectives (so characteristic of that territory), to beyond those consecrated by the modern Western canon. Still, assuming the prosaic, the common man's life as sources of creative energy, Lina Bo will consolidate and radicalize already in her first “crossroad” a particular way of thinking the field of architecture

as articulated with the socio-anthropological dimensions, which we will name poetics of the crossroad. From the first moment we will seek, therefore, to understand how the contexture of the Bahian city, a truly collective project, in-depth research of the Brazilian reality, has unfolded in Lina Bo as a materialized way-of-world-thinking in her experience with MAMB (Museu de Arte Moderna da Bahia) (“Museum of Modern Art of Bahia”). As from the second moment of her stay we will detail how this view of the world has forcefully inscribed itself in the matter of her architectures.

KEYWORDS:

lina bo, salvador, crossroad

PRIMEIRAS PALAVRAS

Importante na minha vida foi a minha viagem ao Nordeste e o trabalho que eu desenvolvi em todo o Polígono da Seca. Aí eu vi liberdade. A não importância da beleza, da proporção, dessas coisas, mas a de um outro sentido profundo (...)

No período de 58 a 60 e pouco, a Bahia viveu o esplendor de um conjunto de iniciativas que representou uma esperança muito grande para o país todo, se estendendo ao extremo norte, pelo menos até o Rio de Janeiro (São Paulo ficou de fora, infelizmente): a Escola de Teatro, de Dança, a Escola Superior de Música e o Museu de Arte Moderna.

O discurso era outro. Era um discurso sócio-político, ligado diretamente à economia e à história do Brasil. Foi um processo que ocorreu não só na Bahia, mas no Nordeste todo, e que não pode ser abolido.

Em Pernambuco, no Triângulo Mineiro, no Ceará, no Polígono da Seca, se encontrava um fermento, uma violência, uma coisa cultural no sentido histórico verdadeiro de um País, que era o conhecer a sua própria personalidade. (LINA BO apud FERRAZ, 2018, p. 153, *Solar do Unhão*)

As duas estadas da arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo (1914-1992) na cidade de Salvador – a primeira delas entre os anos de 1958 a 1964 e a segunda entre os anos de 1986 a 1989 –, que aqui nomeamos “encruzilhadas de Salvador” são sabidamente um marco importante na constituição do seu pensar-fazer, conforme já afirmaram muitos de seus importantes pesquisadores, a exemplo dos inúmeros artigos, pesquisas e publicações realizados por Olívia de Oliveira, Ana Carolina Bierrembach, Eduardo Rosseti, Marina Grinover, Silvana Rubino e Carla Zollinger para citar algumas importantes referências. Segundo Rubino, “ao tentar transformar a Bahia, Lina se transformou” (RUBINO apud PEDROSA, 2016, p. 68)ⁱ. Ali, em Salvador, desde a primeira estada na cidade, Lina Bo experimentou uma “expressão mais plena” (RUBINO, 2009, p. 32) dos mesmos temas abordados preliminarmente, por exemplo, na revista *Habitat*, em suas atividades editoriais na Itália e, em seus primeiros projetos, já no Brasil, ainda segundo a autora. É fato reconhecido que o contato com a cultura baiana tenha servido para que a arquiteta aprofundasse um modo particular de conceber arquitetura, ainda que muitas das questões postas nestas duas experiências espaço-temporais já estivessem germinadas em tempos remotos, ainda na Itália, conforme podemos verificar nas palavras de Antonio Risério, antropólogo, poeta, ensaísta e historiador brasileiro – e importante pesquisador da vida-e-obra da arquiteta, com ênfase nestes períodos aqui desbravados: “penso que sua imersão na Bahia foi fundamental para clarear, alargar e aprofundar um caminho que ela já tinha começado a trilhar” (RISÉRIO, apud PEDROSA, 2019, p 86)ⁱⁱ.

O contato de Lina Bo com a cultura baiana, sobretudo na primeira estada da arquiteta na cidade de Salvador, representou, sem sombra de dúvida, um alargamento daquilo que se entendia por tradição, o que ela nomeou como “coisa cultural” nas palavras que abrem este artigo, através da inclusão de outras epistemologias, tais como as perspectivas ameríndias e afro-brasileiras, para além daquelas consagradas pelo cânone ocidental moderno, assumindo também, o prosaico, a vida do homem comum como fontes de energia criativa. Podemos verificar, nestas mesmas palavras, o próprio reconhecimento de que sua viagem ao Nordeste foi decisiva na radicalização de uma atitude sócio-política que reconhecia na cultura popular ali realizada uma “personalidade” que trazia consigo um outro “sentido histórico” para o país.

Seria importante esclarecer, de saída, que optamos, neste artigo, por utilizar o termo encruzilhada para designar os dois contatos de Lina Bo com a cidade baiana. No primeiro deles (1958 a 1964), ele irá mobilizar, resumidamente, o caráter multicultural desta estada, como veremos a frente. No segundo (1986 a 1989), suscitará uma articulação territorial entre a Bahia e o Benin, fruto de um projeto de política pública ampla que também será objeto deste artigo. Já o termo poética da encruzilhada será trazido para manejar um tipo de abordagem (tanto reflexiva como projetiva), que se desdobrará do olhar acurado da arquiteta para este cruzamento de perspectivas e caminhos, do diálogo intercultural de referências e temporalidades vivenciados a partir destas duas experiências. Este termo será utilizado, é preciso dizer ainda, em substituição ao termo “sensibilidade antropológica”, cunhado por Risério – e utilizado por tantos outros autores em referência a Lina Bo. Isso porque, segundo o próprio Risério, esta sensibilidade contém em si algumas contradições: “se é verdade que devemos saudar o ‘olhar antropológico de Lina, também é certo que ele pede para ser relativizado” (RISÉRIO, apud PEDROSA, 2019, p 81)ⁱⁱⁱ. E, de fato, o que nos interessa aqui, antes que adjetivar Lina Bo ou nomear suas práticas, é pensar em como ela, como arquiteta, deixou-se contaminar por uma multiplicidade de perspectivas. Queremos interrogar como esta sensibilidade, visão de mundo, ou poética (da encruzilhada) – que carrega uma atenção criteriosa aos modos pelos quais os homens e as mulheres se organizam individual e coletivamente no mundo – será transposta, por Lina Bo, para o nosso campo: o da arquitetura (por mais arriscado que seja falar em campo, ainda hoje).

A poética da encruzilhada, entendemos (em coro com muitos dos pesquisadores da vida-e-obra de Lina Bo), aparecerá de modo mais evidente, a partir dali, daquele contato, contaminando todo seu pensar-fazer, nas mais variadas criações de Lina Bo – das propostas expográficas que se iniciam com *Bahia no Ibirapuera* (1959) às importantes inflexões projetuais, experimentadas na Igreja do Espírito Santo do Cerrado (1976|1982), no Sesc Pompéia (1977|1986) e no Teatro Oficina (1980|1984). Até mesmo no MASP (1957|1968), uma de suas obras mais emblemáticas, iniciada um ano antes deste primeiro contato efetivo com o Nordeste, Lina Bo utilizou-se de algumas questões ali elaboradas, como a “Arquitetura Pobre”, as “soluções simples” e “despidas” e uma forte inclinação para o caráter “coletivo” da arquitetura, “monumental” no sentido daquilo que confere uma espécie de “Dignidade Cívica”, como podemos verificar nas próprias palavras da arquiteta, num texto retrospectivo sobre as premissas de “projeção do Museu de Arte de São Paulo”:

Aproveitei ao máximo a experiência de cinco anos passados no Nordeste, a lição da experiência popular, não como romantismo folclórico mas como experiência de simplificação. Através de uma experiência popular cheguei àquilo que poderia chamar de Arquitetura Pobre. Insisto, não do ponto de vista ético. Acho que no Museu de Arte de São Paulo eliminei o esnobismo cultural tão querido pelos intelectuais (e os arquitetos de hoje), optando pelas soluções simples, despidas. (LINA BO apud FERRAZ, 2018, p. 100, *Museu de Arte de São Paulo*)

Mas, a hipótese que lançamos aqui é a de que o projeto de Recuperação do Centro Histórico de Salvador (1986 a 1989) que se desenrolou na segunda encruzilhada, mais de vinte anos depois de seu primeiro contato com o Nordeste ecoa, de modo radical, as questões forjadas ali, naquele primeiro contato de Lina Bo com a cultura baiana e nordestina. Isso fica evidente, inclusive, nos próprios programas arquitetônicos que irão desdobrar-se em projetos: a Casa do Benin na Bahia (1987), a Casa da Bahia no Benin (1989), a Casa do Olodum (1988), a Casa de Pierre Verger (1989) além dos Projetos Barroquinha (1986), da Ladeira da Misericórdia (1987) e do Plano Geral que os interconectava a todos, revelam uma política cultural que visava fortalecer as relações materiais e simbólicas entre a Bahia e a África, ou mais especificamente com o Benin: a mesma disposição para estas aproximações experimentadas lá atrás, no primeiro encontro de Lina Bo com a cidade de Salvador. Este artigo pretende, portanto, descortinar estas duas encruzilhadas no intuito de compreender como uma visão de mundo que se instaura, ou melhor, se aprofunda e se radicaliza na virada das décadas de 1950 e 1960 materializa-se em arquitetura(s)-urbana(s), décadas depois, num segundo contato da arquiteta com a cidade baiana. Pois, não nos restam dúvidas que as ações de projeto empreendidas por Lina Bo e sua equipe, na década de 1980 em Salvador, sejam tributárias daquelas noções experimentadas na primeira estada da arquiteta na cidade baiana, embora elas também encontrem respostas e rebatimentos nas investigações e experimentações que irão atravessar toda a sua vida-e-obra (BIERREMBACH, 2006).

A PRIMEIRA ENCRUZILHADA DE SALVADOR (1958-1964)

Este foi um momento auspicioso da cidade baiana e de toda a região do Nordeste, é preciso dizer. Portanto, os acontecimentos que atravessaram a vida e a obra de Lina Bo não devem ser compreendidos como fatos isolados, mas enredam-se numa contextura específica, como diria Risério, com um forte apelo coletivo. Lina Bo nomeou este período como os “cinco anos entre os brancos”^{iv} e Risério, por sua vez, “Avant-Garde na Bahia”, nome de seu importante livro (1953) que muito colaborou para a compreensão desta tessitura baiana e de como se deu uma espécie de “inversão do quadro europeu” (RISÉRIO, 1995, p. 89), uma mudança, mesma, de perspectiva na qual outras epistemologias, outras produções de conhecimento foram postas como paradigmas de cultura, para além do cânone do ocidente-europeu.

Lina Bo parece ter chagado à cidade baiana, um pouco casualmente já com 44 anos. Em abril do ano de 1958, doze anos após sua chegada ao Brasil (com a Casa de Vidro já construída, o projeto do Masp – Av. Paulista – iniciado e o controverso concurso docente para a Universidade de São Paulo, em andamento) ela chega a Salvador, pela segunda vez^v, para apresentar três palestras sobre Teoria da Arquitetura na Universidade da Bahia. Isso porque a arquiteta precisava comprovar atuação acadêmica afim à área a qual concorria a vaga^{vi} da USP. E, Lina Bo “não chegou a Salvador de uma só vez” (LIMA, 2021, p. 208), fixando-se na cidade somente no ano de 1959 em razão do convite do então governador Juracy Magalhães para implementar o Museu de Arte Moderna da Bahia – MAMB (1960). Neste momento, já ministrava aulas na Universidade Federal da Bahia, a convite do arquiteto Diógenes Rebouças (1914-1994)^{vii} e já escrevia a coluna dominical no Diário de Notícias^{viii}. Remontam desta época, alguns de seus projetos como a Casa do Chame-Chame (Salvador, 1958), a Casa Valéria Cirell (São Paulo, 1958), a Casa Mário Cravo, não executada, (Salvador, 1958) e os Estudos de Casas Populares também não executados (1958).

Mas, como dissemos, a implementação deste museu e as demais atividades realizadas por Lina Bo na cidade inseriam-se numa atmosfera de grande efervescência político-econômico-cultural de Salvador e da Bahia. Parte de um grande estrategema, tanto de reposicionamento geo-político do Nordeste^x em relação ao território nacional, que vivia sob o signo da construção de Brasília, da Bossa Nova e da Poesia Concreta, três movimentos que beberam das vanguardas internacionais, mas que conseguiram subverter o tradicional influxo cultural metrópole-colônia, exportando uma produção *made in brazil*. E, para inscrever brevemente esta época de renovação cultural da cidade de Salvador no contexto sócio-político brasileiro, vale lembrar que ela se deu entre o governo desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek (1956 a 1961) e o reformismo de João Goulart (1961 a 1964). Não devemos perder de mente, tampouco, que no cenário internacional, destacavam-se a emergência do imperialismo norte-americano por um lado, os experimentos comunistas, por outro e as revoltas anticoloniais. Em âmbito local, dentro do território baiano, havia também uma ampla proposta de re colocação do próprio campo da cultura, de modo que artistas e intelectuais experimentavam novos contornos da produção artístico-intelectual através dos “valores populares” e da “tragédia do sertão” (LIMA, 2021, p. 208).

A Bahia das décadas de 1950 e 1960, com a cidade de Salvador e o Recôncavo – o núcleo urbano e o agrário – saíam, portanto, de um longo período de declínio político-econômico desde que a cidade deixara de ser a capital do país, perdendo seu posto para a cidade do Rio de Janeiro. Mas foi justamente este quase um século e meio de relativo esquecimento que garantiram uma certa autonomia em relação à sua organização cultural “formada basicamente pelo encontro assimétrico das experiências históricas de lusos, bantos, jejes e iorubanos, com um remoto substrato ameríndio” (RISÉRIO, 1953, p. 21). Seria interessante reforçar que após o primeiro momento de influxo dos povos bantos, houve, sobretudo nos séculos XVIII e XIX, entorno da exportação de tabaco da Bahia para a África, uma massiva chegada (forçada) dos povos jejes (daomeanos) e nagôs-iorubás, uma situação específica ao que se sucedeu em outras partes do território brasileiro. Nas palavras de Pierre Verger (1902 a 1996)^x, etnólogo franco-brasileiro contemporâneo de Lina Bo que experimentou com ela este espaço-tempo de efervescência cultural: “os africanos trazidos ao Brasil, e principalmente à Bahia, souberam conservar e transmitir a seus descendentes costumes, hábitos alimentares e crenças religiosas de tal forma que reconstituíram no Brasil um ambiente africano.” (VERGER, 2021, p. 20).

E, isso explica a imensa disposição baiana para a assimilação da cultura africana, o que será amplamente investigado pelos movimentos artísticos neste contexto.

Vale destacar, ainda, que a Salvador destas duas décadas viveu um grande experimentalismo cultural, sobretudo através do ambiente universitário (Universidade Federal da Bahia), com seu reitor – Edgar Santos (1894-1962)^{xi} – promovendo inúmeras iniciativas dentre as quais sublinhamos a criação do CEAO (Centro de Estudos Afro-orientais), com o poeta português Agostinho da Silva (1906-1994)^{xii}. Este centro vanguardista tinha como mote fomentar o conhecimento sobre as realidades africanas e asiáticas, capitaneando aquela mesma disposição para a assimilação da cultura afro-brasileira. O CEAO promoveu, então, os interesses relacionados ao candomblé, reforçando os laços com a outra margem do Atlântico (mas agora, africanas) através de iniciativas como um curso de iorubá, a língua sagrada do referido candomblé jeje-nagô e desenvolveu projetos de pesquisa bilaterais que articulavam a Bahia com os territórios do continente africano, sobretudo do golfo do Benin, de onde vieram muitos dos escravizados trazidos (compulsoriamente). Ele acabava, assim, por configurar um importante deslocamento da centralidade da produção de cultura e de conhecimento, com uma sempre forte tendência a considerar o modelo europeu.

E, para além dos limites da universidade, a cidade de Salvador também vivia naquele momento “o entrelaçamento da cultura boêmia e da cultura universitária”, “e essa inexistência de um *cordón sanitaire* entre o campus e a praça, a escola e a rua, o bar e o gabinete, enriqueceu como não poderia deixar de ser, o circuito diário dos signos” (RISÉRIO, 1995, p. 75). Carybé (1911-1997), artista plástico, historiador e jornalista argentino radicado no Brasil, por exemplo, não se situava no âmbito universitário mas encontrava-se amalgamado com as manifestações culturais-populares da cidade àquele tempo.

É neste contexto de Salvador, do encontro da cultura popular baiana “antropologizando ainda mais a cultura vanguardista”, novamente com Risério, que Lina Bo, na direção do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAMB) – e suas explorações arquitetônicas, museográficas, expográficas e curatoriais – na coluna dominical do Jornal Diário de Notícias e em sua nova atividade docente, amplia definitivamente sua visão sobre a arquitetura e o desenho industrial, inserindo-os numa visão sócio-cultural mais ampla. Assim, radicaliza sua “visada antropológica” – o que denominamos poética da encruzilhada –, aquela mesma iniciada nos tempos já longínquos da Itália, onde o “gosto pela concretude, da busca cotidiana, das formas populares” (RISÉRIO, 2015, p. 363) se manifestava através de sua colaboração com o arquiteto e designer italiano Gió Ponti (1891-1979), de suas afinidades intelectuais com o arquiteto italiano Ernesto Nathan Rogers (1909-1969), da influência (até então indireta) do filósofo marxista Antonio Gramsci (1891-1937), como pontua Grinover (2018, p. 43) e do cinema italiano Neorealista^{xiii}. E isto, podemos ver descrito nas palavras de Lima, Risério, Bierrembach, respectivamente:

Ao afirmar sua independência, transformou-se de Signora Bardi em d. Lina, como ficou conhecida em Salvador por uma geração mais jovem de artistas e intelectuais de vanguarda. Mais do que provocar nela um processo radical de transformação intelectual e de comportamento, a temporada em Salvador e suas incursões físicas e intelectuais pelo Nordeste despertaram interesses que estavam latentes, permitindo que ela tivesse por fim de acordo com aquilo que, de fato, lhe importava. (ZEULER, 2021, p. 211)

Na Bahia, Lina radicalizou uma dimensão de sua personalidade. Foi, como nunca antes, o olhar antropológico da vanguarda captando e iluminando produtos da mestiçaria local. Olhar antropológico que procurava a diferença – e dela se aproximava se desvencilhando de preconceções (...) Seu olhar, dirigido a artefatos e mentefatos populares era denso. Sob este aspecto, aliás ela viveu num contexto italiano propício à inclinação antropológica. (RISÉRIO, 2015, p. 362)

Lina Bo Bardi también manifiesta su atracción por la arquitectura popular desde la época en que trabaja en Italia. En Brasil su interés preliminar se acentúa cuando entra en contacto con las producciones arquitectónicas locales. Considera genuinos todos aquellos arquitectos improvisados, que consiguen superar todas sus kimitaciones para realizarem verdaderas joyas arquitectónicas. (BIERREMBACH, 2006, p. 40)

Assim, orbitando ao redor da efervescente Universidade, do recém criado Museu de Arte Moderna e de uma economia em crescimento, os “agentes revolucionários”, nas palavras de Risério, como Lina Bo, o compositor, professor e musicólogo brasileiro de origem alemã (Hans-Joachim Koellreutter (1915-2005), a bailarina e coreógrafa polonesa Yanka Rudzka (1916-2008), o cenógrafo e diretor teatral Martim Gonçalves (1919-1973), Pierre Verger, Agostinho da Silva, Carybé, Diógenes Rebouças, o músico suíço Walter Smetak (1913-1984), o artista plástico Mário Cravo (1923-2018), o geógrafo Milton Santos (1926-2001), entre outros (muitos deles, como Lina Bo, oriundos da diáspora intelectual europeia do pós-guerra), resgataram a “palavra de ordem” – “derrotar a província na própria província” (RISÉRIO, 1995, p. 15) – promovendo uma ação paradigmática no cenário cultural. Esta “dialética do cosmopolita e do antropológico” (RISÉRIO, 1995, p. 54), que estamos rebatizando aqui de poética da encruzilhada foi possível a partir deste encontro da intelectualidade cosmopolita com a realidade sociocultural-antropológica baiana (mestiça) com seus saberes próprios manifestos em seus mitos, ritos, festas, comidas, arte popular etc. Ambas, contaminando-se mutuamente:

... a realidade cultural baiana foi afetada, funda e profundamente, pela chuva de signos da modernidade estética e intelectual que a atingiu – e principalmente pelos curto-circuitos provocados pelas incessantes e ruidosas investidas da avant-garde. Em contrapartida, deve-se dizer que a Bahia afetou de modo igualmente intenso quem se atreveu a tocá-la assim tão de perto. Transformou os modos de Koellreutter, enriqueceu e consolidou o pensamento de Agostinho da Silva, alterou os caminhos de Smetak, transfigurou Ernst Widmer, iluminou a alma de Pierre Verger. Enfim, subversão com subversão foi paga. No caso de Lina Bo Bardi, por exemplo, redesenhou-se pessoa e obra. (RISÉRIO, 1995, p. 15)

É sabido, que a “Avant-Garde” da Bahia desdobrou-se, então, nos movimentos da Tropicália e do Cinema Novo. Nomes como Glauber Rocha, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Waly Salomão, Carlos Nelson Coutinho, João Ubaldo Ribeiro, Roberto Pinho etc. são, sem dúvida, tributários deste grupo que tanto colaborou para a virada cultural da Bahia nas décadas de 1950 e 1960. Mas por outro lado, também não podemos esquecer que este mesmo grupo bebeu da fonte dos já consagrados baianos Jorge Amado (1912-2001), Dorival Caymmi (1914-2008) e João Gilberto (1931-2019). Caetano Veloso, por exemplo, atribui à arquiteta o fato de as informações fundamentais da cultura moderna (em sentido ampliado) terem chegado a Salvador. Frequentando muitas de suas exposições e realizações entorno do MAMB, declara que: “Lina é responsável pela civilização de uma geração”.

O MAMB (MUSEU DE ARTE MODERNA DA BAHIA):

Foi sobretudo exercendo o papel de diretora – aliás, nada convencional – do museu, mais do que como professora ou profissional da arquitetura, que Lina ampliou e amadureceu nesse período sua perspectiva como arquiteta. (ZEULER, 2021, p. 211)

O MAMB (1960), sob a batuta de Lina Bo, é preciso dizer, inclinava-se fortemente para uma abordagem antropológica e, assim como o MASP^{xiv} - como um “anti-museu” (OLIVEIRA, 2006, p. 275) – tinha o ensino como um de seus pilares fundamentais. Não se tratava de um museu, no aspecto conservacionista do termo, mas dedicava-se à investigação, documentação e à exposição da arte popular^{xv} e procurava neste artesanato, ou melhor, no “pré-artesanato”^{xvi}, os meios para se alcançar uma industrialização própria – através de uma escola capaz de agregar os diversos agentes envolvidos no processo de concepção-execução dos artefatos industriais. Segundo Rossetti, esta “escola integrada a um processo industrial de escala regional” (2002) procurava, ao fim e ao cabo, estreitar os laços entre concepção e execução, o que passava necessariamente por uma produção coletiva. Para Lina Bo interessava, não a conservação ou a reprodução literal dos objetos populares, mas sua análise estrutural. Buscava extrair-lhes suas estratégias fundamentais: “esta urgência, este não poder esperar mais, é a base real do trabalho do artista brasileiro, uma realidade que não precisa de estímulos artificiais, uma fartura cultural ao alcance das mãos, uma riqueza antropológica única...” (Lina Bo apud GRINOVER & RUBINO, 2009, p. 140). Pois que o fazer com recursos limitados, exíguos, o recriar a partir de uma matéria prima precária, ordinária e a releitura das estratégias criadas na urgência do cotidiano tornariam-se, em Lina Bo, uma estratégia moderna de produção (como é o caso do desenho industrial) ou mesmo um mecanismo de concepção arquitetônica, para além dos limites do próprio museu, como pudemos verificar nas palavras de Lima. Neste sentido, a própria escada helicoidal em madeira desenvolvida por Lina Bo, que emblematiza a intervenção no edifício do Solar do Unhão (1963), no qual se encontram as instalações

definitivas do MAMB, representa (já reconhecidamente) esta recriação ou reformulação das estratégias inventadas pelos artefatos populares, neste caso, o encaixe do carro de boi.

Inicialmente, o museu ocupou de forma improvisada as instalações do Teatro Castro Alves^{xvii}, tal como o MASP, do edifício dos Diários Associados na rua Sete de Abril (1947). No Teatro, incendiado antes de sua inauguração, Lina Bo teve que adaptar as estruturas originais do edifício de forma ligeira e com recursos limitados, tendo como objetivo não mais um “teatro de privilégio”, mas sim um “teatro popular” (LINA BO apud FERRAZ, 2018, p. 141). Ali se deram muitas das colaborações entre Lina Bo e os outros atores integrantes deste movimento cultural. Martim Gonçalves encenou muitas peças que tiveram a colaboração de Lina Bo, através de cenografias e figurinos, como são o caso da Ópera dos Três Tostões (1960) e de Calígula (1961). Também o cineasta Glauber Rocha (1939-1981) frequentou assiduamente o escritório de Lina Bo, ali naquelas dependências. Nas próprias palavras de Lina Bo, podemos conferir um pouco desta colaboração e deste espírito criativo coletivo que se estabelecia entorno do museu:

Na rampa de acesso ao teatro instalamos um auditório-cinema para conferências, aulas, projeções e debates; nos grandes subterrâneos, uma escola de iniciação artística para crianças; a Escola de Teatro e o Seminário Livre de Música da Universidade colaboravam. Com Martim Gonçalves, diretor da Escola de Teatro, montamos no grande palco semidestruído, cuja nudez aumentava a dramaticidade. Brecht e Camus: A ópera de três tostões e Calígula. Martim Gonçalves tinha criado na Escola de Teatro um verdadeiro centro de cultura; esboçava-se na Bahia o movimento do Cinema Novo... (LINA BO apud GRINOVER & RUBINO, 2009, p. 133. *Cinco anos entre os brancos*, 1967)

Ainda no ano de 1959, iniciou-se o Projeto de “restauração” do Solar do Unhão, um conjunto arquitetônico datado do século XVI, para o qual o MAMB seria transferido, mas foi somente no ano de 1963 que o museu mudou-se para as suas instalações definitivas. O projeto de recuperação da própria Lina Bo incorporava as “intervenções significativas que o conjunto sofreu durante sua história” respeitando “todos os (seus) aspectos dramáticos” (LINA BO apud FERRAZ, 2018, p. 152). Foi ali, naquelas instalações, que Lina Bo conseguiu expandir sua atuação como diretora do museu, consolidando sua visão social e política. Através do “Museu de Arte Popular” e das “Oficinas do Unhão”, ambos pensados não como “folklore”, mas como “centro de documentação” e “centro de estudos técnicos”, “visando a passagem do pré-artesanato primitivo à indústria, no quadro do desenvolvimento do país” (LINA BO apud GRINOVER & RUBINO, 2009, p. 134. *Cinco anos entre os brancos*, 1967).

O museu de Lina Bo, procurou subverter a ordem corriqueira das coisas: “documentação estética da cultura popular julgada pela ‘alta’ cultura”, tornando o “Museu de ‘Arte’”, sacralizado, um museu de “Artes”, na sua pluralidade. Deste modo, o próprio “fazer”, em sua processualidade, os próprios “fatos”, como “acontecimentos do cotidiano” (LINA BO apud FERRAZ, 2018, p. 153), tornaram-se objetos do museu idealizado pela arquiteta. O programa do museu, concebido também por Lina Bo, ia na contramão da lógica curatorial corrente, de apresentação dos fatos. Deste modo, a “Civilização Brasileira” seria composta por quatro atos: o primeiro deles se daria através da exposição: “Civilização do Nordeste” – que inaugurou o museu –, o segundo, com a exposição: “O Índio”, o terceiro, com a exposição: “África-Bahia” – em colaboração com Pierre Verger – e o quarto, com a exposição: “A Europa e a Península Ibérica”. Interrompido por desavenças pessoais e pelo iminente Golpe Militar de 1964, o programa não pôde ser concluído. Mas sua ordem de apresentação, afora todo o conteúdo ali apresentado, nos fala também daquele mesmo “giro epistemológico” ou daquela “inversão do quadro europeu” que estavam sendo realizados por Lina Bo e pelo grupo de artistas e intelectuais da Salvador, naquela virada das décadas de 1950 e 1960. A sequência iniciada com o “Nordeste”, mostrando uma espécie de panorama geral da cultura popular ali produzida, sucedida pelo “Índio”, pela “África-Bahia” e encerrada pela “Europa e Península Ibérica” nos fala, em última instância, que para Lina Bo a cultura ocidental europeia era somente uma (e não a mais relevante) dentre as demais culturas que nos fundam, à exemplo da importante matriz afro-brasileira de Salvador.

A SEGUNDA ENCRUZILHADA DE SALVADOR (1986 A 1989)

A segunda temporada de Lina Bo na cidade baiana, que se seu entre os anos de 1986 a 1989 – recém iniciado o período de redemocratização do Brasil –, representou a possibilidade de experimentar, pela perspectiva arquitetônico-urbana, “da cadeira à cidade”, as questões elaboradas por ela em sua primeira estada em

Salvador. Como vimos, naquele fecundo momento a arquiteta realizou alguns projetos arquitetônicos, contudo, acreditamos que nesta segunda estada ela tenha conseguido alcançar a amplitude daquele programa inicial, do ponto de vista sócio-antropológico, em virtude do caráter urbano que envolveu os projetos desta segunda fase e, também, de sua articulação com uma iniciativa mais ampla – de política pública – de resgate da cultura afro-baiana (Salvador e Cotonou, no Benin). Aquele primeiro e fecundo momento, de efervescência cultural de Salvador – em que Lina Bo radicalizou seu “olhar antropológico” ou a poética da encruzilhada, mobilizando um fervilhante encontro de perspectivas de mundo –, foi abruptamente interrompido, entre outras razões, pelo Golpe Militar que se instaurava no ano de 1964, como foi dito. Deste modo, o convite feito pelo então prefeito da cidade de Salvador Mário Kertész, para que Lina Bo participasse de um grande plano urbano para a cidade, mais de vinte anos depois (1986), mesmo com toda demagogia política, representava uma forma de recompensa àquele conturbado desfecho da primeira estada da arquiteta na cidade: “Mais do que simples convite, este gesto é um ato de justiça. Sobretudo, com isso, reabro-lhe as portas desta cidade, casa do povo que lhe deve tantos serviços e tanto amor.” (KERTÉSZ apud LIMA, 2021, p. 353)

Mas o plano urbano de Recuperação do Centro Histórico de Salvador não contava somente com a presença de Lina Bo e sua equipe de colaboradores, como os arquitetos Marcelo Carvalho Ferraz e Marcelo Suzuki. Mais uma vez, se tratava de um plano coletivo que envolvia diversos agentes e disciplinas e talvez a isso se deva a riqueza de seus resultados, ainda que o plano não tenha sido realizado na sua integridade, em função de mudanças na administração pública. Convidado pelo prefeito a compor uma grande equipe que tocaria uma sorte de projetos públicos, o arquiteto João Filgueiras Lima, Lelé (1932-2014), também foi outra importante personalidade a colaborar neste amplo projeto.

Três grandes iniciativas interconectadas tinham sido pensadas por Kertész e pelo antropólogo Roberto Pinho, seu secretário de projetos especiais: a Fábrica de Equipamentos Comunitários (FAEC)^{xviii} seria dirigida pelo arquiteto Lelé (que já havia participado de uma iniciativa similar com o mesmo prefeito, em seu primeiro mandato)^{xix}, visando o desenvolvimento de tecnologia pré-fabricada em argamassa armada para suprir os problemas infraestruturais da cidade. Já a Companhia de Renovação Urbana estaria voltada para a reabilitação do Centro Histórico – que àquela época encontrava-se em profundo estado de abandono, como num “terremoto voluntário” (LINA BO apud FERRAZ, 2018, p. 270), segundo as palavras da própria arquiteta – recém reconhecido como *Patrimônio da Humanidade pela Unesco* (1985), ao qual Lina Bo estaria vinculada através da Fundação Gregório de Mattos^{xx}. Este cenário coletivo e multidisciplinar foi o responsável, ao fim e ao cabo, por aproximar Lina Bo e Lelé, ambos arquitetos comprometidos com a solução técnico-urbano-arquitetônica para a recuperação do casario existente no entorno do Pelourinho (entre a Praça da Sé e o largo que lhe dá o nome, passando pela Ladeira da Misericórdia e o entorno da igreja da Barroquinha).

Neste contexto, Lina Bo foi chamada a pensar uma estratégia de recuperação para o centro histórico e seu degradado casario que seria utilizado como habitação, pequeno comércio, pequenas atividades culturais, tudo relacionado à vida cotidiana pré-existente do local. Um plano de intervenções cujo objetivo fundamental seria a “preservação da Alma popular da cidade”, menos que suas “arquiteturas importantes”: um projeto “atento às pessoas e não apenas aos monumentos” (LINA BO apud LIMA, 2021, p. 356). Assim, a permanência da população ali existente, contrária aos movimentos de gentrificação experimentados em outros centros históricos, ao redor do mundo, seria então, objetivo primordial como podemos verificar nas próprias palavras de Lina Bo:

O “caso” do Centro Histórico da Bahia é: não a preservação de arquiteturas importantes, (como seria em Minas) mas a preservação da Alma Popular da Cidade. Em poucas palavras: o plano deve ser “sócio-econômico” para não repetir os erros de conhecidos interventos em cidades ilustres, como Roma, Bologna, Venezia, e inúmeros maravilhosos recantos do Velho Mundo que mudaram a base social de inteiras Regiões, com os moradores de anos e anos jogados longe e média-classe-média, tomando conta. (LINA BO apud FERRAZ, 2018, p. 270, *Centro Histórico da Bahia*)

ARQUITETURAS-URBANAS, ARQUITETURAS-TRANSATLÂNTICAS

A arquitetura é, evidentemente, uma expressão do urbanismo, sendo necessário considerá-la, por isso mesmo, como parte de um todo, do conjunto urbanístico, e não como um fato avulso. (LINA BO, 2002, p. 13)

A proposta de Recuperação do Centro Histórico de Salvador, compreendida mais especificamente pelo trecho denominado Pelourinho^{xxi}, foi pensada através de um conjunto de intervenções no espaço público posta através de um Plano Geral, da reconfiguração de três praças (da Sé, Terreiro de Jesus e Cruzeiro de São Francisco) e da recuperação pontual de alguns edifícios pré-existentes, visando-se a complementaridade de duas ações simultâneas: um plano urbano e arquitetônico, um verdadeiro exercício de “planejamento ambiental”^{xxii}. Pensado como um “conjunto urbanístico” e não como um “fato avulso” – questão que já lhe tocava, como pudemos verificar no trecho extraído de *Contribuição Propedêutica ao Ensino da Teoria da Arquitetura* (1957) – esgarçava os próprios limites do fazer da arquitetura e de seus conteúdos edificados, enfatizando-se assim o caráter urbano de cada um de seus edifícios. Este plano reforçava, com isso, uma certa noção de “responsabilidade coletiva”, de modo que a Arquitetura era ali mobilizada, como uma “ciência” e uma “arte” da “vida em conjunto” (LINA BO, 2002, p. 13).

Assim, Lina Bo e sua equipe conceberam inicialmente e, de modo mais amplo, um projeto que visava não somente o redesenho dos espaços públicos pré-existentes, tais como das já mencionadas praças (que não foram executadas em virtude de restrições patrimoniais) mas também a sua articulação que se estendia até o Largo do Pelourinho e as encostas escarpadas. Esta articulação seria possível a partir da criação de um sistema de espaços livres dedicados exclusivamente aos pedestres (que dividiria espaço somente com um circuito de charretes) corroborado pelo desenho da pavimentação “como um grande ‘tapete’ de granito cinza com incrustações de pedras brancas (faixas), pedras vermelhas e azuis, tipo pórfido e labrador”. Não é de se estranhar, depois de compreendermos um pouco da primeira encruzilhada, que Lina Bo tenha atribuído sua inspiração para este piso não somente aos “grandes pisos das antigas catedrais e igrejas da Europa e do Oriente Médio”, mas também, à tradição “nordestina e baiana” (LINA BO apud FERRAZ, 2018, p. 272). Talvez, com isso, Lina Bo estivesse fazendo coro com aquilo que “Ariano Suassuna sempre afirmou existir, no sertão do Nordeste: uma lembrança da Renascença Italiana, isto é, uma certa estrutura ‘clássica’ Greco-Romana” (LINA BO apud FERRAZ, 2018, p. 274). Neste trecho abaixo, em que a própria Lina Bo explica o piso do Cruzeiro de São Francisco, podemos perceber este entrecruzamento de perspectivas e influências e um certo olhar ambivalente que tende a borrar fronteiras:

O piso do Cruzeiro de São Francisco é apenas uma imagem poética da tradição nordestina e baiana de cobrir o chão das ruas de folhas e flores, que o Povo inventa nas Festas e Procissões, no Candomblé e nas Igrejas. O Povo da Bahia é “Antigo e Moderno”, é “Internacional-Popular” e, nas suas invenções (da “lambreta” a sua Música Popular), nada tem do Ranço da Colônia. (LINA BO apud FERRAZ, 2018, p. 272, *Centro Histórico da Bahia*)

Seria interessante notar ainda que esta atenção dada às tradições populares encontrava-se manifesta não somente no tipo de desenho de piso, mas também, nas explorações formais das mesas de concreto pré-moldado com cobertura de ombrelone (em lona locomotiva amarela) do Belvedere da Sé, cujos estudos iniciais, remetem à “flor de maracujá” e cuja forma definitiva encontra inspiração no “caxixi”, uma “cerâmica popular do Recôncavo Baiano” (LINA BO apud FERRAZ, 2018, p. 274). Mas à parte destas explorações formais carregadas de simbolismos, percebemos no próprio desenho do Plano Geral e suas legendas o cuidado de Lina Bo com as práticas populares do cotidiano, tanto aquelas já efetivas do território, como aquelas que frequentavam seu imaginário: “carrinhos de pipoca, (milho), bebidas, algodão doce, etc”, os bares, as “barraquinhas” para o comércio informal, o caminho e o ponto da “charrete”, os “carrinhos articulados” dedicados a “crianças e não crianças” (LINA BO apud FERRAZ, 2018, p. 272).

Todavia, a “Cachoeira do Pai Xangô”, uma grande gárgula suspensa e a “Grande Roda de Água”, ambas em concreto (como mostram os croquis de projeto), demarcadas na própria Planta do Plano Geral como “cachoeirinha”, sejam talvez, a evidência mais efetiva desta densidade dada às atividades mais prosaicas que conformam o cotidiano na cidade. Pensadas para refrescar os “dias de calor”, a “Cachoeira na Praça” é no mais “uma imagem nordestina, é o banho de cachoeira, a Cachoeira da Mata Grande, onde mora o Pai Xangô”, nas palavras de Lina Bo, numa clara alusão às práticas do Candomblé, tão características da cultura afro-baiana (OLIVEIRA, 2006, p. 161).

Os edifícios do centro histórico de Salvador, já mencionados, a serem convertidos em equipamentos culturais – o Conjunto da Ladeira da Misericórdia, o Conjunto da Barroquinha, a Casa do Benin na Bahia, a Casa do Olodum, a Fundação Pierre Verger, a Casa da Bahia no Benin, a Casa de Cuba na Bahia e a Casa da Bahia em Cuba^{xxiii} – foram, assim, estrategicamente escolhidos, dentro do plano geral, de modo a costurar, enredar, todo o território demarcado pelo plano. Portanto, estes mesmos edifícios não devem ser compreendidos nas suas individualidades, mas em seu caráter urbano e, mais do que isso, nas articulações que se espriam pelo território, não somente aquele de Salvador, mas, inclusive, aquele que incorpora o Atlântico (Cuba e o Benin), como campo simbólico de possibilidades interculturais, uma verdadeira encruzilhada. E isto pode ser verificado no próprio conteúdo programático destes edifícios, entorno do qual, quase sempre, as relações Bahia-Benin são fortalecidas. A Casa do Benin, a primeira das obras a realizar-se, no contexto deste plano, é, pois, um exemplo do estreitamento almejado destas relações simbólicas, como podemos ver nas palavras de Pierre Verger, quando da inauguração da mesma:

A Casa do Benin é agora uma realidade concreta. Ela é a prova da iniciativa e do interesse levado pelo prefeito Mário Kertész ao projeto que ele elaborou no quadro das atividades da Fundação Gregório de Mattos, juntamente com as autoridades da República Popular do Benin na ocasião da assinatura do ato que tornou Salvador e Cotonou, cidades gêmeas. Não foi o caso das circunstâncias, determinante para que a Casa do Benin fosse a primeira restauração feita no Centro Histórico, mas sim a vontade deliberada de afirmar através desta realização pioneira, a importância pra nós, da presença na Bahia de um centro cultural beninense, porque esta casa do Benin é a prova concreta da participação dessa região africana na formação da cultura da Bahia e do Brasil. Laços e relações vêm sendo estabelecidas e consolidadas a três séculos entre o Benin e a Bahia, por isso importava que essa Casa do Benin fosse a primeira a nascer para testemunhar a cultura africana no Brasil e que ela aqui estivesse materialmente

presente. Uma exposição de artesanato beninense foi organizada para a ocasião da inauguração do velho casarão restaurado segundo as diretrizes do arquiteto madame Lina Bo Bardi, numa tentativa de mostrar aos habitantes da Bahia e do Brasil a proximidade entre a realidade beninense e a realidade baiana. O vídeo realizado por José Guerra bem mostra as semelhanças entre os mercados de Dantokba em Cotonou e o de São Joaquim em Salvador.

Pensamos que será com emoção, que os baianos que respeitam as tradições vindas do Benin ouvirão cantigas de candomblé que lhes são familiares. Vamos também saudar e agradecer aos ministros e dignatários beninenses que vieram participar conosco da inauguração da Casa do Benin e esperamos poder visitá-los na ocasião da inauguração da Casa do Brasil em Ruída, um dia que desejamos esteja bem próximo. (Pierre Verger, Benin Bahia, Boletim / Jornal, Salvador, Maio de 1988 - Ano 1 - No 1, Documento consultado no Instituto Casa de Vidro: nº 1961.2)

A recuperação do casario bastante diversificado, em épocas, estilos e condições de implantação (topográficas), que constituía o conjunto urbano do centro histórico de Salvador, exigia uma recuperação rápida e impunha uma experimentação de técnicas novas que não o restauro tradicional. O custo elevado e o prazo muito extenso dos meios de recuperação já conhecidos inviabilizavam, ainda, a quantidade de obras necessárias e dificultavam a manutenção de toda a paisagem humana e social ali existentes. Assim, a utilização das peças pré-moldadas de argamassa armada desenvolvidas na usina Faec, de Lelé, e concebidas por Lina Bo em colaboração com o arquiteto tornaram-se a um só tempo um meio eficiente (técnico) e um elo imaterial (simbólico) capaz de costurar esta ampla tessitura – o grande território expandido Bahia-Benin-Cuba. A partir das peças pré-moldadas foi possível então pensar num conjunto amplo de soluções. O muro plissado autoportante (experimentado curvo na Ladeira da Misericórdia) serviria para configurar os contornos dos novos edifícios em lotes vazios ou em cujos lotes existissem reminiscências de antigos muros ou construções. Os contrafortes plissados, também autoportantes, alinhavariam todo o conjunto, “costurando inclusive os vazios” (JOÃO FILGUEIRAS LIMA, Lelé, apud MENEZES, 2004, p. 82). Tinham o dever de estabilizar o conjunto de construções instáveis, limítrofes a lotes vazios (como no caso do Bar dos 3 Arcos, também na Ladeira da Misericórdia). Já as paredes divisórias internas, as lajes (com vãos de até seis metros) e os degraus de escadas, todos pré-moldados de concreto, conformariam as novas espacialidades internas dos edifícios intervistos.

Foi, sem dúvida esta solução técnico-simbólico – das peças pré-moldadas de concreto –, tal qual o encaixe de carro de boi utilizado na escada do Solar do Unhão – pensada por Lina Bo e Lelé, que possibilitou, em

última instância, que estas arquiteturas se transformassem em dispositivos de cidade, transcendendo seus próprios limites para dar resposta aos problemas urbanos. E, mais do que isso, se tornassem um dispositivo transatlântico – pois que estariam dispostas também no Benin e em Cuba, ao menos intencionalmente, como pudemos verificar em alguns croquis de projeto. Como que esta rede de projetos, de certo modo, reconhecesse ou até mesmo legitimasse estas sabedorias de outras terras (africanas) que vieram imantadas nos corpos que atravessaram o oceano e colaboraram largamente na configuração da cultura popular baiana, aquela mesma desvelada ainda na primeira encruzilhada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Brasil hoje está dividido em dois: o dos que querem estar a par, dos que olham constantemente para fora, procurando captar as últimas novidades para jogá-las a partir de uma apressada camada nacional, no mercado da cultura, e o dos que olham dentro de si e à volta procurando fatigadamente, nas poucas heranças duma terra nova e apaixonadamente amada, as raízes duma cultura ainda informe para construí-la com uma seriedade que não admite sorrisos. Procura fatigada no emaranhado de heranças esnobemente desprezadas por uma crítica improvisada que as define drasticamente como regionalismo e folklore. É uma aristocracia ligada ao mundo popular, às civilizações do litoral ou do sertão, uma inteligência camponesa e artesanal que procura na terra e na condição humana a sua expressão. (LINA BO apud GRINOVER & RUBINO, 2009, p. 114, *Brennand cerâmica*, 1961)

A pauta decolonial que suscita hoje importantes debates em diferentes campos das humanidades no cenário contemporâneo da pesquisa acadêmica produzida, sobretudo no Hemisfério Sul, ou no Sul Global, trata entre muitas outras questões, da dessacralização dos cânones ocidentais (patriarcado, cristianismo, filosofia, ciência, cultura etc.), da inclusão de outras perspectivas que ficaram de fora destas narrativas oficiais, dominantes, impostas ao mundo não europeu desde o século XVI, com os processos de colonização. Reconhecemos, de antemão, a amplitude e a complexidade do conceito “decolonial” ou “descolonial”^{xxiv}, cuja origem remonta às conferências de Bandung, realizadas no ano de 1955. Não queremos, por isso, apanhá-lo de forma precipitada, como muito temos visto. Mas cabe frisar, ainda que rapidamente, o fato de que Lina Bo, de certa forma já praticava um certo “giro epistemológico” ou uma “inversão do quadro europeu” amplamente utilizados por esta agenda (decolonial). Podemos dizer, talvez, que Lina Bo, na incorporação de outras perspectivas de mundo, afora aquelas euro-situadas já estivesse realizando uma certa “desobediência epistêmica”^{xxv} ou adotando a “pluriversalidade”^{xxvi} como método, dois pontos fundamentais da “opção decolonial” proposta pelo semiólogo argentino Walter Mignolo^{xxvii}, um importante pensador desta pauta.

Lina Bo, como vimos, sobretudo através de seu contato com a Bahia, incorporou outras perspectivas de mundo. A partir dele sua obra (material e imaterial) ganhou novos contornos e assumiu radicalmente uma posição de diferença – e não de inferioridade – em relação às práticas conservadoras, aos modelos hegemônicos (eurocêntricos) e às grandes narrativas (modernas-canônicas), assumindo uma posicionalidade, em outras palavras, uma relação espaço-temporal que se constitui como chave para uma determinada produção, o que poderíamos denominar uma produção-situada. Produção esta que incorpora os saberes populares, as práticas cotidianas e locais, as diferentes heranças culturais (OLIVEIRA, 2006) que nos conformam, outros modos de conhecimento (epistemologias) que tiveram pouca representatividade até então no campo da arquitetura, um campo notadamente conservador e comumente balizado pela lógica perversa daqueles que detêm o poder.

Como num jogo de espelhos (re)côncavos e (re)convexos^{xxviii} que embaralha múltiplas visões de mundo, Lina Bo deixou-se contaminar e se transformar, a partir desta experiência baiana, tornando-se múltipla, na própria devoração de outros: sujeitos-ideias-práticas que atravessaram e radicalizaram seu pensar-fazer. Definitivamente, o contato com a cidade de Salvador, o Recôncavo Baiano e o Nordeste aguçaram um olhar, uma percepção para outras formas de experimentação humana em suas relações específicas com o território, outros modos de produzir cultura, para além da “inércia conservadora do sul” (LINA BO apud GRINOVER & RUBINO, 2009, p. 132. *Cinco anos entre os “brancos”*, 1967).

Lina Bo é frequentemente categorizada pela historiografia da arquitetura como uma arquiteta moderna da segunda geração, muito embora ela se encontre, em certa medida, na “contracorrente” de seus pressupostos (OLIVEIRA, 2006, P. 17). Mais importante ainda é pensar que ela “permaneceu se (auto)proclamando moderna mesmo quando a geração seguinte, e muitos compatriotas seus aderiram ao post-modern”

(RUBINO, GRINOVER & RUBINO, 2009, p. 25). Mas esta é somente mais uma dentre as muitas atitudes complexas e ambivalentes de Lina Bo. Pois que existem vínculos irrefutáveis entre modernidade (ao menos aquela canônica) e colonialidade^{xxix}, sobretudo no Brasil, onde a arquitetura moderna encontra-se irrevogavelmente vinculada com as nossas raízes coloniais – em sua dialética entre tradição e modernidade – verificada no discurso de Lúcio Costa (1902-1998), seu principal mentor intelectual.

Ora, mas não queremos aqui enquadrar Lina Bo, nem como moderna, nem como “decolonial”: isso, pouco importa. Aliás, poderíamos pensar na própria pluralidade das modernidades produzidas no Brasil, capazes de nos conduzir a uma abordagem que foge aos modelos dicotômicos, como orienta a própria pauta contemporânea. Segundo Oliveira, Lina Bo pertence a “uma geração que revisa criticamente os modernos e para a qual colocar fim a um estado de coisas consideradas falsas e opressoras já não significa o abandono do passado, mas uma revitalização dele” (OLIVEIRA, 2006, P. 16). O que nos interessa, então, é pensar como Lina Bo nos apresenta, ainda hoje, na atualidade de suas ações, caminhos possíveis para (re)pensarmos o campo da arquitetura e suas possíveis transversalidades e, sobretudo, sua dimensão ética e política. A “potência e a atualidade” de Lina Bo residem justamente na “confrontação crítica e real a um estado de coisas” (OLIVEIRA, 2006, P. 16). Como um ato de resistência, num cenário de tantas adversidades: uma possibilidade de (re)invenção de mundo(s). Afinal o “reexame da nossa história” ainda se faz necessário, sobretudo nestes novos tempos sombrios:

O reexame da história recente do país se impõe. O balanço da civilização brasileira “popular” é necessário, mesmo se pobre à luz da alta cultura. Este balanço não é o balanço do folclore, sempre paternalisticamente amparado pela cultura elevada, é o balanço “visto do outro lado”, o balanço participante. É o Aleijadinho e a cultura brasileira antes da Missão Francesa. É o nordestino do couro e das latas vazias, é o habitante das “vilas”, é o negro e o índio, é uma massa que inventa, que traz uma contribuição indigesta, seca, dura de digerir. (LINA BO apud GRINOVER & RUBINO, 2009, p. 140. *Planejamento ambiental: “desenho” no impasse*, 1976)

NOTAS

ⁱ Texto: *Lina, leitora de Gramsci.*

ⁱⁱ Texto: *Andanças pela praia de amar a lina.*

ⁱⁱⁱ Idem.

^{iv} *Cinco anos entre os “brancos”* é um texto seminal de Lina Bo publicado na revista *Mirante das Artes*, São Paulo, n.6, no ano de 1967.

^v Não se sabe ao certo os motivos pelos quais Lina Bo realizou a primeira viagem para a cidade baiana (fevereiro de 1958). Sabe-se somente que ela foi organizada por Odorico Tavares, diretor do jornal local *Diários Associados*. Mas é conhecido que Lina Bo tenha tido um primeiro acesso à cultura popular da Bahia, ainda que remoto, através de seu trabalho realizado no MASP e na revista *Habitat*.

^{vi} Àquela altura, Lina Bo já lecionava algumas disciplinas na FAU USP, como professora convidada, mas todas voltadas para o design de interiores. A arquiteta não foi aprovada neste concurso, como sabemos, mas ela produziu em seu bojo uma importante obra escrita (talvez das mais robustas de sua carreira, ao menos daquelas publicadas) que conteria também algumas “sementes do trabalho que floresceria nas décadas seguintes”: *Contribuição propedêutica ao ensino da teoria da arquitetura* (1957).

^{vii} Diógenes de Almeida Rebouças é um importante arquiteto moderno. Baiano, nasceu em 1914, mesmo ano de Lina Bo. Além de arquiteto e urbanista foi professor da Universidade Federal da Bahia, pintor e agrônomo. Podemos destacar as seguintes realizações como arquiteto, dentre tantas outras: o Estádio da Fonte Nova (Estádio Octávio Mangabeira), o Hotel da Bahia, com Paulo Antunes Ribeiro e o Edifício da FAU-UFBA.

^{viii} O jornal *O Diário de Notícias*, do estado da Bahia, pertencia aos *Diários Associados* de Assis Chateaubriand.

^{ix} O referido reposicionamento geo-político do Nordeste passava pela criação da SUDENE (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste) (1959) presidida por Celso Furtado que, entre muitos outros aspectos, visava incentivar o desenvolvimento industrial da região, combater o quadro de seca, do desemprego, do êxodo rural e apresentar alternativas ao domínio oligárquico.

^x Pierre Edouard Léopold Verger, fotógrafo, etnólogo e antropólogo, nasceu em Paris no ano de 1902, mudando-se para Salvador, em 1946 (mesmo ano em que Lina Bo mudou-se para o Brasil), quando inicia sua pesquisa sobre as relações estabelecidas entre a Bahia de Todos-os-Santos e o Golfo do Benin, que lhe rendeu um título na Sorbonne.

^{xi} Edgar Santos é o criador e o primeiro reitor da Universidade Federal da Bahia (1946), hoje UFBA, tendo enfrentado 15 anos de reitorado (de 1946 a 1961). Segundo Risério, sua biografia encontra-se amalgamada à própria “reinvenção da Bahia”. Pois seus feitos na universidade, trazendo a vanguarda europeia (músicos, filósofos, dançarinos, antropólogos, cientista, diretores de teatro) para a instituição, ainda em formação, refletiram na transformação da cultura baiana. O Cinema novo e o Tropicalismo que nasceram ali, naquele ambiente de efervescência cultural das décadas de 1950 e 1960, são sem dúvida, tributários destes feitos.

^{xii} George Agostinho Baptista da Silva foi filósofo, poeta, ensaísta, professor, filólogo, pedagogo e tradutor português. Viveu no Brasil entre os anos de 1947 a 1969. Criador do Centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade da Bahia, lecionou também Filosofia do Teatro na mesma universidade.

^{xiii} Emblematizado pelo filme *Roma, Città Aperta* (*Roma, cidade aberta*) do diretor de cinema italiano Roberto Rossellini (1906-1977).

^{xiv} O programa do MASP baseava-se no tripé: museu, escola e atividade editorial (*Revista Habitat*).

^{xv} Lina Bo, como diretora do MAMB realizou uma série de viagens ao interior da Bahia e do Nordeste no intuito de investigar a produção de arte popular. É preciso dizer que este interesse encontrava rebatimentos com a criação da Artene (1961), um subsetor da SUDENE, de Celso Furtado. A Artene, era um órgão dedicado à ajuda aos artesãos: “rendeiras, ceramistas, funileiros, marceneiros, tecelões, etc.”, mediado por sociólogos, antropólogos e economistas.

^{xvi} Lina Bo rechaçava a ideia de artesanato do Nordeste, por entender que não existia uma organização social estabelecida por trás desta produção. Por isso, denominava-o “pré-artesanato”. Ver em *Planejamento ambiental: “desenho” no impasse*, texto publicado na revista *Malasartes*, Rio de Janeiro, n.2, no ano de 1976. Ver em *Arquitetura e tecnologia, texto publicado em Arquitetura e Desenvolvimento Nacional*. Depoimentos de arquitetos paulistas. São Paulo, 1979. (GRINOVER & RUBINO, 2009, ps. 141 e 142 respectivamente)

^{xvii} O Teatro Castro Alves (TCA) é o maior e mais importante centro artístico de Salvador e se localiza no Largo do Campo Grande. Seu projeto original foi elaborado pelos arquitetos Alcides da Rocha Miranda e José de Souza Reis, em 1948, contudo, o edifício construído foi aquele projetado pelo arquiteto José Bina Fonyat Filho e o engenheiro Humberto Lemos Lopes e suas linhas modernas renderam-lhe o prêmio da IV Bienal de São Paulo.

^{xviii} A Fábrica de Equipamentos Comunitários de Salvador (FAEC), também chamada Fábrica de Cidades por seu realizador – Roberto Pinho – foi implantada na cidade em 1985 na segunda gestão de Mário Kertész (1985 a 1988) pelo arquiteto João Filgueiras Lima (Lelé). A fábrica, além de sua parte produtiva, possuía um escritório de projeto, cujas funções eram pensar e fiscalizar as intervenções realizadas na cidade. A oportunidade de pensar Salvador de forma ampla, em suas diversidades tipológicas, programáticas, contextuais fez com que a fábrica ampliasse seu foco inicial, o de produzir a argamassa armada de forma industrial, incorporando a produção da estrutura metálica, fosse para a realização das formas para a argamassa armada ou para a confecção de peças estruturais. As passarelas metálicas, o edifício da Prefeitura e tantos outros projetos que configuram a paisagem urbana de Salvador, foram pensados e produzidos pela FAEC.

^{xix} A Companhia de Renovação Urbana de Salvador (RENURB) foi criada em 1979 pelo então prefeito Mário Kertész, em seu primeiro mandato na cidade (1979 a 1981), com o objetivo inicial de implantar um projeto de transportes urbanos em Salvador. Sob a coordenação de Lelé, uma equipe multidisciplinar de cerca de duzentos profissionais foi montada, entre arquitetos, engenheiros, sociólogos e outros, entorno da usina de concreto armado que produzia elementos pré-fabricados e padronizados. A RENURB produziu e executou inúmeros projetos com especial interesse na economia de custos e na velocidade de execução: abrigos para pontos de ônibus, bancos públicos, muros de arrimo, peças complementares à urbanização de ruas e praças públicas, estação de transbordo, postos de pedágio, postos de polícia etc. No esteio dos aprimoramentos tecnológicos implementados pela RENURB, o escritório voltou-se, ainda no ano de 1980, à questão dos problemas de infra-estrutura das favelas de Salvador. A complexidade das intervenções nestes territórios, em seus aspectos econômicos, sociais e fundiários exigia uma postura atenta, independente e questionadora a respeito das técnicas construtivas convencionais que não eram capazes de responder a tais complexidades. Neste sentido, foram idealizadas peças pré-fabricadas, leves, de fácil manuseio, de baixo custo, em tecnologia de argamassa armada no intuito de resolver localmente as questões urgentes, sobretudo, de saneamento e drenagem.

^{xx} A Fundação Gregório de Mattos foi responsável por estabelecer o “parque histórico do Pelourinho”, conjunto urbano correspondente à antiga capital colonial, como um corpo administrativo autônomo. Pretendia ser “um laboratório de ideias independentes com o intuito de preservar e promover as artes em Salvador, ao modo de um departamento cultural, mas com independência política”. (LIMA, 2021, p. 355)

^{xxi} O conjunto urbanístico e arquitetônico contido na poligonal do centro histórico de Salvador é um dos mais importantes exemplares da arquitetura e do urbanismo colonial. Com seus becos e ladeiras, sobre a “falha geológica de Salvador”, contempla um dos mais ricos conjuntos urbanos do Brasil, abrigando as funções administrativas e residenciais (no alto) e o porto e o comércio (à beira-mar).

^{xxii} Em referência ao texto *Planejamento Ambiental, o design no impasse*, publicado na Revista *Malasartes*, Rio de Janeiro, n.2 em 1976.

^{xxiii} Estes dois últimos projetos parecem não ter vingado. Só encontramos menções a eles no Plano Geral de Intervenções.

^{xxiv} “Não há consenso quanto ao uso do conceito decolonial/descolonial, ambas as formas se referem à dissolução das estruturas de dominação e exploração configuradas pela colonialidade e ao desmantelamento de seus principais dispositivos”. (QUINTERO; FIGUEIRA; ELIZALDE, 2019).

^{xxv} Muito resumidamente, a “desobediência epistêmica” cunhada por Walter Mignolo trata da crítica ao paradigma europeu de racionalidade-modernidade. Não passa pela simples negação de suas categorias, longe disso, trata-se de desprender-se dos seus vínculos com a colonialidade, em primeiro lugar e, em última instância, com todo poder não constituído através de decisões livres de gentes livres.

^{xxvi} Já a noção de pluriversalidade posta pelo mesmo autor seria, simplificada, uma alternativa à ideia moderna de universalidade que reverbera uma única verdade tendendo à normatização do mundo, segundo seus valores e princípios, interditando, assim, outras possibilidades e perspectivas.

^{xxvii} Walter Mignolo: Doutor em Semiótica e Teoria Literária pela École des Hautes Études em Sciences Sociales, Paris. É professor na universidade de Duke, Estados Unidos, de onde também é diretor de Estudos Internacionais e Humanidades do Centro de Estudos Internacionais e Interdisciplinares. Entre suas publicações, destacam-se *Local Histories/Global Designs. Coloniality, Subaltern Knowledges and Border Thinking* (1999); *The Darker Side of the Renaissance: Literacy, Territoriality and Colonization* (1995); *The Idea of Latin America* (2005).

^{xxviii} Seria importante esclarecer que as palavras “recôncavo” e “reconvexo”, que constam no título do presente trabalho, fazem alusão à canção *Reconvexo*, composta por Caetano Veloso (1989) para sua irmã, Maria Betânia. Segundo suas próprias palavras seria uma espécie de crítica “àquele estilo de gente que queria desprezar o que era brasileiro, o que era baiano, a contra-cultura, a cultura pop”. É uma curiosidade que Caetano Veloso, um artista baiano, fruto da “avant garde” na Bahia da qual Lina Bo participou ativamente, tenha composto esta música na cidade Natal da arquiteta – Roma. As palavras recôncavo e reconvexo, para além da alusão direta ao Recôncavo baiano – postas em fricção pelo compositor na última estrofe da canção – são colocadas também aqui, frente a frente, como uma espécie de jogo de espelhos, no qual torna-se impossível identificar o ponto de origem e a finitude da multiplicação (da identidade e da alteridade), lugar onde múltiplas perspectivas de mundo se encontram, colidem, convergem, divergem, se chocam, se fundem, tornando os limites da observação e da criação indecifráveis.

^{xxix} Quando tratamos de modernidade, estamos nos referindo, segundo Walter Mignolo, a um “relato de salvação” baseado na relação de colonialidade (exploração, repressão, desumanização e controle) que se inicia no século XVI e se estende até o século XXI.

^{xxx} A Colonialidade trata-se, portanto, de uma noção diferente de colonialismo, pois que transborda seus marcos temporais, não havendo, portanto, uma relação formal, direta, com a colônia.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BARDI, Lina Bo. *Contribuição propedêutica ao ensino da teoria da arquitetura*. São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 2002.
- BIERRENBACH, Ana Carolina. *El caracol y el lagarto: abstracción y mimesis en la arquitectura de Lina Bo Bardi*. Tese de Doutorado. Barcelona, Espanha: ETSAB-UPC, 2006.
- GRINOVER, Marina. *Uma ideia de arquitetura: escritos de Lina Bo Bardi*. São Paulo: Annablume, 2018.
- LIMA, Zeuler. *Lina Bo Bardi: o que eu queria era ter história*. São Paulo: Companhia das Letras, 2021.
- FERRAZ, Marcelo Carvalho (org). *Lina Bo Bardi*. São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi e Romano Guerra Editora, 2018.
- GRINOVER, Marina. *Uma ideia de arquitetura: escritos de Lina Bo Bardi*. São Paulo: Annablume, 2018.
- MIGNOLO, Walter D. *Colonialidade: o lado mais escuro da modernidade*. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 32, n. 94, jun. 2017. Disponível em: <<https://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v32n94/0102-6909-rbcsoc-3294022017.pdf>>. Acesso em: 10 mar. 2022.
- MIGNOLO, Walter D. *A colonialidade está longe de ter sido superada, logo, a decolonialidade deve prosseguir*. MASP After All, 2019. Disponível em: <<https://masp.org.br/arte-e-descolonização>>. Acesso em: 10 mar. 2022.
- OLIVEIRA, Olívia de. *Lina Bo Bardi: obra construída*. São Paulo: Gustavo Gili, 2015.
- OLIVEIRA, Olívia de. *Lina Bo Bardi. Sutis substâncias da arquitetura*. São Paulo: Romano Guerra; Barcelona: Gustavo Gili, 2006.
- PEDROSA, Adriano. *A mão do povo brasileiro, 1969/2016* / organização Adriano Pedrosa, Tomás Toledo. São Paulo: MASP, 2016.
- PEDROSA, Adriano. *Lina Bo Bardi: Habitat* / organização Adriano Pedrosa, José Esparza Chong Cuy, Julieta González, Tomás Toledo; textos Adriano Pedrosa... [et al.]. São Paulo: MASP, 2019.
- PERROTA-BOSCH, Francesco. *Lina Bo Bardi: uma biografia*. São Paulo: Todavia, 2021.
- QUINTERO, Pablo; FIGUEIRA, Patricia; ELIZALDE, Paz Concha. *Uma breve história dos estudos decoloniais*. MASP After All, 2019. Disponível em: <<https://masp.org.br/arte-e-descolonização>>. Acesso em: 10 mar. 2022.
- RISÉRIO, Antônio. *Mulher, casa e cidade*. São Paulo: Editora 34, 2015.
- RISÉRIO, Antônio. *Avant-garde na Bahia*. São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 1995.
- ROSSETTI, Eduardo Pierrotti. *Tensão moderno/popular em Lina Bo Bardi: nexos de arquitetura*. Dissertação de Mestrado. Salvador: FAU-UFBA, 2002.
- RUBINO, Silvana; GRINOVER, Marina (org). *Lina por escrito: textos escolhidos de Lina Bo Bardi*. São Paulo: Cosac Naify, 2009.
- VERGER, Pierre. *Fluxo e refluxo: Do tráfico de escravos entre o Golfo do Benim e a Bahia de Todos-os-Santos, do século XVII ao XIX* / Pierre Verger; tradução Tasso Gadzanis; prefácio Ciro Flamarion S. Cardoso; posfácio João José Reis. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.